

Un guide méthodologique pour structurer
un commun numérique dans la mobilité

Socle de compréhension des Communs Numériques de la Mobilité

Mars 2023

Par Marguerite Grandjean

Sur une réflexion collective de l'équipe FabMob :
Yann Bergamaschi, Alex Bourreau, Julie Braka,
Malou Charenton, Ghislain Delabie

Sommaire

0. RÉSUMÉ	3	III. LES ENJEUX DES COMMUNS NUMÉRIQUES DANS LA MOBILITÉ	23	VI. LES RÔLES	55
Encadré 1 - Nos partis pris	4	A. 3 types de communs	24	A. Les 5 rôles clés d'un commun	56
A. Les questions que tout le monde se pose sur les communs	5	B. Le rôle de l'acteur public	28	B. Les 4 rôles récurrents d'un commun numérique de la mobilité	59
Encadré 2 - Commun ou Plateforme ?	8	IV. POURQUOI FAIRE UN COMMUN (NUMÉRIQUE DE LA MOBILITÉ) ?	29	C. D'autres rôles	60
B. 3 points d'entrée pour structurer un commun numérique de la mobilité	9	A. Une réponse pratique : la logique « Faire autrement »	30	VII. PHASES DE VIE	61
I. INTRODUCTION	10	B. Une philosophie : « Faire autre chose »	33	A/ Phase de préfiguration	63
A. Objectifs	11	V. LES 3 PILIERS	35	Encadré 8 - Trois histoires de vie possibles d'un commun	63
B. Méthodologie	12	A. La communauté : le coeur des communs	37	B/ Phase d'émergence	64
C. Recenser les communs numériques de la mobilité	13	Encadré 5 - Communauté ou Ecosystème ?	42	C/ Phase de maturité	64
II. QU'EST CE QU'UN COMMUN ?	14	B. La ressource : l'objet-lien des communs	43	ANNEXE	65
A. Les bases d'un commun : les 3 piliers	15	C. La gouvernance : la pérennité des communs	46	Annexe I. Les 16 communs rencontrés	66
B. Les communs numériques	17	Encadré 6 - Les structures juridiques observées	49	Annexe II. Bibliographie	71
Encadré 3 - Rivalité & Non-exclusivité des communs	20	Encadré 7 - Trois modèles économiques à connaître	53		
Encadré 4 - Commun ou Open source ?	22				

0. Résumé

Encadré 1 - Nos partis pris

Pour réaliser ce guide de structuration d'un commun numérique de la mobilité, nous avons opté pour les partis pris suivants :

- **Investiguer des communs concrets** pour en tirer des leçons & retours d'expérience
- **Focalisation principale sur les dimensions « organisationnelles »** et non techniques/fonctionnelles : Comment faire fonctionner un commun ? création, structuration, maintenance, pérennité
- **Proposer et faire un premier test des pistes les plus appliquées possibles**, au plus près des besoins réels. Résultat : 3 points d'entrée testés pour structurer un commun + une grille d'évaluation
- **Application au domaine de la mobilité, mais applicable plus largement** à d'autres acteurs & domaines

A. Les questions que tout le monde se pose sur les communs

**Est-ce que les communs existent vraiment ?
N'est-ce pas un effet de mode ?**

En fait, les logiques de communs ne sont pas nouvelles. Ils existaient dans le droit romain (res comunis), et ils existent depuis longtemps dans certaines formes sociales (pêcheurs de homard du Maine documentés par Elinor Ostrom¹, Amazonie, propriété communautaire sur le continent africain²...).

Ils existent aussi au sein du capitalisme, sous des formes/modalités différentes : [centrales d'achat](#) dans la grande distribution, [GIE cartes bancaires](#)... Tous ne sont pas d'intérêt général, mais répondent au besoin de mutualisation d'actifs dans un intérêt collectif (sectoriel).

¹ Ostrom (1990). Voir bibliographie

² Nubukpo (2022). Voir bibliographie

Pourquoi faut-il faire des communs ?

Les communs servent à répondre à des besoins opérationnels partagés par divers acteurs. Ils ne sont donc utiles que dans un contexte donné. Actuellement, la logique de communs se révèle particulièrement pertinente, face au décollage du numérique³ et aux contraintes sur notre environnement nécessitant une mutualisation entre organisations⁴.

Au-delà de leur utilité opérationnelle, ils portent aussi en germe une philosophie génératrice d'une autre vision du monde, portée sur le collectif et le partage des pouvoirs. La question se pose alors du passage de cette vision du monde du micro (projets individuels) au macro (système macro-économique)⁵ et du passage de l'intérêt collectif (de filière) à l'intérêt général (servir l'humanité et la planète).

³ Voir Section II. B. Les communs numériques

⁴ Voir Section IV Pourquoi faire des communs ?

⁵ Nubukpo (2023). « [Notes sur une présentation de Kako Nubukpo à l'AFD, mars 2023, FabMob.](#) »

Comment repérer de « vrais » communs ?

Un « vrai » commun n'existe pas ! Si les 3 piliers communauté, ressource et gouvernance définissent ce qu'est un commun⁶, en pratique, les enjeux autour de chacun de ses piliers se posent différemment (Schéma 1).

Certains projets que nous avons rencontrés ne se revendiquent d'ailleurs pas comme un commun, et même les lauréats du premier [Appel à communs de l'ADEME \(2021\)](#) que nous avons rencontrés ne savent pas tous ce que c'est.

Les porteurs de commun naviguent entre 2 rives, la rive économique et la rive politique : les projets entrepreneuriaux, centrés sur la ressource, en recherche de modèle économique ; et les communautés d'intérêt, plus ou moins engagées dans la recherche d'un monde meilleur, à organiser, en garantissant la singularité de chacun et la réponse à un besoin commun.

Schéma 1. Des curseurs différents pour chaque commun sur les 3 piliers. (Source : FabMob).

⁶ Voir Section II.A) Les bases d'un commun : 3 piliers

C'est quoi un commun numérique ?

Un commun numérique n'est pas forcément...

- Un logiciel open source
- Un projet entrepreneurial d'économie sociale et solidaire ou d'intérêt général
- Un service public participatif (ex. budget participatif)
- Une fédération professionnelle, un groupement d'intérêts, un club

Un commun numérique est...

- Une communauté + Une ressource technique + Une gouvernance

Un commun numérique peut être...

- Une plateforme
- Un outil logiciel
- Une base de données, ouverte ou partiellement fermée

Pourquoi faut-il faire des communs ?

Différents communs doivent exister, en coexistence et en collaboration les uns avec les autres. Toutefois, si tout le monde crée son commun, les logiques de silos se recréeront entre communs. Or un commun étant par nature collectif, il peut s'organiser avec d'autres projets existants dans le même domaine, en particulier les communs immatériels (communs de la connaissance ou numériques).

Nous recommandons donc de privilégier la création de communs basés sur des communs existants ou intégrant d'autres communs existants.⁷

⁷ Voir Section III.A) . 1 Les communs de projet

Encadré 2 - Commun ou Plateforme ?

Une plateforme numérique est un « modèle qui permet à plusieurs parties (producteurs et consommateurs) d'interagir [...] en fournissant une infrastructure qui les relie » (Choudary, 2016)⁸. « Les plateformes sont des modèles à effet de réseau qui organisent l'interconnexion d'offres, de service et d'échange d'information et qui créent de la valeur par la facilitation des échanges. » (ADEME, 2021)

Une plateforme, tout comme un commun, repose sur une communauté de parties prenantes. Cependant, les objectifs et les points d'attention ne sont pas les mêmes.

- **Gouvernance** : Le point d'attention d'un commun est **la gestion partagée d'une ressource** ou d'un service dont l'ensemble des membres de la communauté ont l'utilité à différents niveaux. La gouvernance partagée est donc clé. Une plateforme, elle, a une visée **transactionnelle** (faciliter les échanges et transactions entre parties prenantes), même si la gouvernance devient rapidement clé (surtout pour des plateformes d'intérêt général).
- **Partage des pouvoirs** : Dans un commun, c'est la communauté concernée qui décide des règles qui s'appliquent à la ressource. La question du partage des pouvoirs et des rôles entre les membres est constitutive d'un commun : un commun est en soi le partage d'une ressource. A l'inverse, en tant qu'environnement opérationnel visant à optimiser les relations et transactions, une plateforme fournit un service, dont les décisions ne sont pas forcément partagées. Une plateforme peut donc être fortement centralisée (ex. Google/Android, Amazon...), et les règles de cet environnement peuvent être décidées unilatéralement – ce qui n'empêche pas de reposer sur les contributions des membres de la communauté (consommateur, producteur, relais, fournisseur de services...).

⁸ Voir bibliographie

B. 3 points d'entrée pour structurer un commun numérique de la mobilité

Schéma 2. Trois points d'entrée pour structurer un commun numérique de la mobilité. (Source : FabMob).

I. Introduction

A. Objectifs

Ce guide a été réalisé par la Fabrique des Mobilités avec le soutien de l'ADEME. L'objectif de ce guide est de mieux **comprendre les objets « communs », appliqués au numérique et dans la mobilité, pour mieux les structurer en pratique.**

Ce guide constitue donc un **socle de compréhension** des objets encore flous qu'on appelle « communs », non pas théorique mais résolument orienté vers l'action, et ancré dans le secteur de la mobilité.

A partir de l'observation de communs existants, de différentes tailles et âges, nous avons également extrait un cadre **méthodologique de structuration d'un commun** comprenant les composantes clés à prendre en compte pour structurer un commun numérique dans la mobilité : 3 piliers, phases de vie, et rôles. (voir Schéma 2).

Ce guide s'adresse donc :

- **aux porteurs de projet amenés à inscrire leur projet dans le sens des communs**, quelle que soit l'échelle de leur projet, que ce soit créer un commun ou transformer un projet existant en commun ;
- **aux accompagnateurs et financeurs** qui souhaitent soutenir la création de communs, financièrement ou opérationnellement ;
- **aux décideurs politiques et économiques, et plus généralement à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre ces nouveaux objets parfois flous qu'on appelle « communs »**, de façon pragmatique et ancrée dans la réalité du secteur de la mobilité.

B. Méthodologie

L'équipe de la Fabrique des Mobilités a travaillé pendant 8 mois, de l'été 2022 à mars 2023, à partir de :

- **Documentation** & recherche à partir de travaux existants (voir la bibliographie, non exhaustive) ;
- **Entretiens : 9 communs interviewés** (ainsi qu'une fondation spécialisée, Eclipse) au cours de 14 entretiens semi-structurés, selon notre trame de questions, en majorité dans la mobilité (sauf Open Food France).
- **Accompagnement pratique** : Test de notre cadre de structuration et d'une méthode d'accompagnement chez 7 **autres communs existants**, avec pour chaque commun, un entretien d'1h30 pour comprendre le projet et identifier une problématique clé, et un atelier de 2h30 pour initier des solutions à la problématique rencontrée.

Nous avons donc rencontré **au total 16 communs numériques de la mobilité** à travers les 2 phases de notre guide. Ils sont décrits en Annexe 1.

COMMUNS INTERVIEWÉS

COMMUNS ACCOMPAGNÉS

Schéma 3. Les communs & structures d'appui aux communs interviewés (Source : FabMob).

C. Recenser les communs numériques de la mobilité

Parmi notre panel de communs rencontrés :

- Certains sont des exemples historiques de communs (QGIS rencontré via Oslandia a été créé en 2002, OpenStreetMap en 2004, Open Food Network, réseau d'origine d'Open Food France, en 2012).
- D'autres souhaitent être un commun, mais manquent d'éléments pour être suffisamment robustes (communauté, modèle économique...)
- D'autres encore ne se revendiquent pas explicitement du terme « commun », tout en adhérant aux grandes lignes et à la philosophie des communs.

Ce guide a vocation à aller à l'essentiel et être accessible. Le domaine des communs est cependant mouvant. Ce guide n'est donc pas figé, ni sur son contenu (bien qu'il pose les bases), ni sur les communs représentés. Nous sommes plutôt dans **une démarche de recensement et d'observation continus des communs de la mobilité en pratique**, qui se déclinera sur plusieurs supports (wiki, articles, études...)

Nous avons notamment identifié d'autres communs numériques de la mobilité, ou d'autres acteurs de l'écosystème (accompagnateurs...) que nous n'avons pas encore rencontrés :

Mon quartier à pied

Mobility

Schéma 4. D'autres communs numériques de la mobilité identifiés ainsi que d'autres structures d'appui aux communs (non exhaustif) (Source : FabMob).

Aidez-nous à recenser les communs numériques de la mobilité: contact@fabmob.io

II. Qu'est ce qu'un commun ?

A. Les bases d'un commun : les 3 piliers

La définition canonique des communs a été établie rigoureusement par l'économiste américaine Elinor Ostrom (prix Nobel d'économie en 2009) dans son livre fondateur de 1990⁹. Ses travaux ont constitué la **première renaissance des communs**, grâce à trois apports considérables :

- **La notion de « tragédie des communs »¹⁰ qui faisait autorité est contredite** par le biais des **règles de gouvernance du commun**, qui font le succès de communs physiques très anciens (pêche au homard du Maine, Amazonie...);
- Un commun est clairement défini par les **3 piliers** ci-dessous ;
- Au-delà d'une activité économique de la vie réelle, les communs sont aussi identifiés comme un **régime de propriété alternatif**, troisième voie entre la propriété privée et la propriété publique (État)¹¹.

De manière désormais largement reconnue, un commun est l'ensemble constitué par :

- **une ressource**, matérielle (jardin partagé, machine-outil, lac où vivent des poissons...) ou immatérielle (logiciel, base de données, savoir-faire, formule d'un vaccin...)
- **une communauté**, un groupe de personnes et/ou d'organisations qui se déclarent ou se considèrent solidaires, c'est-à-dire liées entre elles par une responsabilité, un intérêt, une attention commune vis-à-vis de cette ressource
- **une gouvernance**, définie par la communauté concernée, i.e. un ensemble de règles, processus et organisations qui régit les rôles, les droits et les devoirs de chaque membre de la communauté : qui décide et comment ; droits et devoirs d'accès, d'usage, de gestion, de protection et de contribution à cette ressource.

Un commun est donc une ressource gérée collectivement par une communauté selon une forme de gouvernance définie par elle.

9 Ostrom (1990). Voir bibliographie

10 Hardin (1968). Voir bibliographie

11 Voir section IV pour notre distinction entre "Faire autrement" et "Faire autre chose"

Schéma 5. Les 3 piliers d'un commun (Source : FabMob).

B. Les communs numériques

Un commun numérique caractérise le fait que la ressource appartient au domaine du numérique. C'est donc un outil numérique partagé par une communauté : **du code, un serveur, un algorithme, un logiciel, une base de données, un contenu sur internet...**

La notion de commun numérique imprègne le contexte actuel :

- Internet, ouvert par construction, a engendré au fil des décennies un certain nombre de services numériques contributifs et ouverts de notoriété mondiale : Apache, Linux, Firefox, Wikipédia...
- Récemment, des agences françaises nationales ont créé des mouvements et projets de communs autour de leur cœur d'activité.
 - **L'ANSSI** (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) a créé en 2022, au sein du Campus Cyber, un Studio des communs de la cyber regroupant des communs (informationnels pour la plupart) autour d'un sujet technique et stratégique pour l'Etat français.
 - **L'IGN** (Institut National de l'information Géographique et forestière) a lancé en 2021 une Fabrique des géocommuns dédiée à incuber des communs de données géographiques (une base d'adresses nationale BAN en coopération avec la DGITM, un logiciel de photographie de rue Panoramax, et une base d'identifiants de bâtiments Bât'ID).
- Enfin, l'Europe s'intéresse de près à la gouvernance du numérique, notamment via la notion d'infrastructures numériques.

Au niveau théorique, selon Verdier et Murciano (2016)¹² citant divers auteurs (Hess & Ostrom, Boyle...)¹³, **les communs numériques sont distincts par nature des communs non-numériques ou prénumériques**. Ces spécificités ont amené à un **deuxième renouveau** de cette notion, non plus académique¹⁴ mais politique, porteur de nombreux espoirs militants dans les années fin 2000-début 2010.

Les communs sont définis dans la théorie économique classique comme rivaux et non-exclusifs.

Les communs numériques, eux, sont considérés comme non-exclusifs et non-rivaux¹⁵.

Ceci les rapprocherait de la définition classique des biens publics, ce qui pose la question, également adressée par Verdier et Murciano, du rôle de l'Etat dans ces communs numériques, que nous aborderons plus loin¹⁶.

¹² Verdier et Murciano (2016).

¹³ Voir bibliographie

¹⁴ Voir Section II.A pour le premier renouveau des communs.

¹⁵ Voir Encadré 3, p,20

¹⁶ Voir section III. B) Le rôle de l'acteur public

Ainsi, les communs numériques possèdent les caractéristiques propres suivantes :

- **Non-rivalité** : En pratique, cette non ou anti-rivalité n'est pas tout à fait exacte, puisque si la lecture d'un commun numérique est non-rivale, l'usage effectif peut vite le devenir : faire des requêtes à un serveur empêche d'autres utilisateurs de faire leurs requêtes ; le temps de service après-vente dédié à une organisation n'est pas dédié à une autre ; « *les capacités d'appropriation non-rivales existent (par exemple du fait d'une dissymétrie de la puissance de calcul, ou de la détention d'autres données)* »¹⁷. **Comme dans tout commun, la ressource d'un commun numérique reste rare et aliénable**. Un commun peut cependant permettre d'éviter la linéarité : faire x10 en utilisateurs peut ne pas coûter 10 fois plus cher à la communauté si des services et infrastructures sont mutualisés.

¹⁷ Verdier et Murciano (2016)

- **Non-exclusivité conditionnelle** : les communs numériques sont non-exclusifs, mais Verdier et Murciano ajoutent qu'ils le sont « *conditionnellement au respect des règles d'usage de la ressource commune ; en ce sens, ils ne sont pas strictement libres d'accès comme le pâturage de Hardin.* »¹⁸

¹⁸ Verdier et Murciano (2016)

- **Effet de réseau :** Non seulement la ressource immatérielle d'un commun numérique n'est pas considérée comme rare, donc rivale, mais encore anti-rivale : plus il y a de consommateurs de la ressource numérique, plus sa valeur augmente pour tous. C'est la notion d'effet de réseau. « *On parle d'effet de réseau quand un modèle économique devient de plus en plus intéressant pour les clients existants au fur et à mesure que de nouveaux clients l'utilisent. Le cas le plus simple à évoquer est celui de la ligne de téléphone : dans les années 50 et 60, au plus de foyers sont équipés de lignes de téléphones au plus s'équiper soi-même d'une ligne devient attractif. Passé un certain niveau de déploiement du téléphone, ne pas en avoir un chez soi devient pratiquement impossible.* » (ADEME, 2021)¹⁹
- **Contributivité :** les communs numériques hybrident les rôles de producteur et de consommateur, renouvelant la notion de chaîne de production séparant fournisseur, producteur, consommateur, parties prenantes²⁰. Tout individu peut à la fois utiliser du code ou des données, tout en enrichissant ou modifiant ce code ou ces données directement (ex. sur Wikipédia, OpenStreetMap ou Github).

19 Voir bibliographie.

20 Voir une analyse de ces contributions et parties prenantes dans Ouishare (2017)

Encadré 3 - Rivalité & Non-exclusivité des communs

Non-exclusivité

en l'absence de droit de propriété privée, tout le monde a théoriquement le droit d'accès à la ressource d'un commun, numérique ou non.

Commun classique

Rival : la ressource d'un commun matériel est rare, contrairement à la ressource d'un bien public comme l'air ou la lumière d'un phare. Donc la consommation d'une partie de la ressource d'un commun empêche l'accès ou l'usage d'une autre personne. C'est une ressource rivale.

Commun numérique

Non-rival : Chez les communs numériques, qui sont immatériels, l'utilisation de la ressource (code, accès à une base de données, lecture d'un document...) ne limite théoriquement pas l'accès de quelqu'un d'autre.

La notion de « **non-exclusivité conditionnelle** » apportée par Verdier et Murciano nous amène à **distinguer un commun d'un commun ouvert**. En soi, un commun n'est pas tout à fait non-exclusif ou ouvert, car son périmètre d'activité est celui d'une communauté, avec des personnes et rôles identifiées. qui n'est pas forcément ouverte. C'est d'ailleurs la réponse d'Elinor Ostrom à la critique de la tragédie des communs : ce sont les règles régissant le commun qui en garantissent le succès pour tous. Un commun n'est donc pas toujours ouvert, et dans certains contextes, la limitation des droits d'accès à un commun est bénéfique (ex. souveraineté, protection des écosystèmes humains et naturels...)

Par exemple, un « *espace de données* » (ou *data space*) promu par [la réglementation européenne à venir]²¹ permet [...] l'échange de données à caractère privé ou confidentiel dans des conditions maîtrisées, [par exemple] pour mieux comprendre le système de mobilité ou construire de nouveaux services » (Fab-Mob, 2023)²²

Ceci n'empêche pas de nombreux acteurs d'appeler à juste titre à privilégier les communs ouverts ou open source comme de réels moteurs d'innovation soutenable, pour des raisons de transparence, de sécurité, de qualité, d'effets de réseau et d'adoption...²³

Ecartons au passage, via le schéma ci-dessous, **la confusion fréquente entre un outil numérique open source (code, logiciel, données...) et un commun numérique.**

21 [Data Act](#)

22 Voir bibliographie

23 Voir [Innocube](#)

Encadré 4 - Commun ou Open source ?

Schéma 6. Commun vs. Commun ouvert (Source : FabMob).

Ce schéma illustre 3 cas :

Open source toute personne compétente , qui est en général gérée par une entité dédiée (représentée par le rond jaune).

Commun : plusieurs entités diverses, organisations ou individus .

Commun ouvert : même schéma qu'un commun, mais l'ensemble du commun, communauté + ressource, peut être utilisé, modifié, enrichi par des extérieurs , dans le schéma de l'open source.

III. Les enjeux des communs numériques dans la mobilité

A. 3 types de communs

La confrontation pratique aux réalités des communs numériques dans la mobilité, et l'attention portée sur l'importance de la communauté et de ses besoins réels²⁴, nous ont amenés à repérer 3 types de communs.

1. Les communs de projet

Les **communs de projet** sont des outils et services numériques qui ressemblent à d'autres, avec la particularité d'une communauté de contributeurs et une gouvernance partagée. Ils sont souvent créés par un ou une petite équipe de porteurs de projet « engagés », avec une sensibilité à la notion de participation communautaire et de partage des pouvoirs.

Leur point de départ est souvent la ressource, autour de laquelle une communauté doit être trouvée et une gouvernance établie. Ceci comporte le risque d'imposer une ressource à une communauté parfois fictive, sans besoins réels existants, et contribue à expliquer **les difficultés récurrentes à « trouver sa communauté »** et à l'animer.

Ces projets peuvent être créés comme un commun dès le départ, ou transformés en commun à une étape de leur vie. Ce sont les plus fréquents dans notre panel, et c'est, nous semble-t-il, la manière la plus répandue de concevoir la création d'un commun.

Exemples

Affluence TC résulte de la volonté de la Métropole de Grenoble de trouver des solutions pour pallier la baisse de l'affluence dans les transports en commun suite au Covid. Répond à un besoin opérationnel local.

Diagnostic Mobilité est à l'initiative d'un entrepreneur qui souhaite faciliter l'obtention d'éléments de diagnostic sur les questions de mobilité dans les collectivités peu denses.

OpenPATH, le traceur de mobilité open source sur lequel se base le commun **TraceMob**, témoigne de difficultés à trouver et surtout animer une communauté de contributeurs techniques.

24 Voir Section V.A) Les Communautés : le cœur des communs

2. Les communs de filière

Les **communs de filière** prennent pour point de départ la communauté constituée par différents acteurs représentatifs d'une filière. Il s'agit d'accélérer le développement d'une filière ou d'ouvrir de nouvelles opportunités économiques, en mutualisant certains actifs tout en conservant la singularité de chaque organisation. Des exemples classiques sont les standards industriels, les centrales d'achat ou le GIE cartes bancaires évoqués au début de ce rapport.

Par nature, les communs de filière peuvent souvent être décrits comme des « méta-communs », c'est-à-dire des communs donnant lieu à de multiples sous-communs. Par exemple, le projet de data space ThemisX réunit l'ensemble de la communauté du tourisme pour s'accorder sur une gouvernance générale, puis chaque sous-secteur (mobilité, hôtellerie...) gère son propre data space sous-sectoriel, avec les outils et données qu'ils souhaitent.

Le point de départ pour ce type de communs est plutôt la communauté et la gouvernance associée que la ressource, qui vient après, souvent une fois les règles définies (de propriété, de rôles...).

Exemples

L'Extrême Défi est un exemple de création de filière, en l'occurrence dans le véhicule intermédiaire. Le besoin macroéconomique a été identifié par l'ADEME d'avoir accès à des véhicules intermédiaires locaux (filiale française / européenne), sûrs (assurances de qualité), et pas trop chers (par rapport à la concurrence) face à la demande en forte croissance. La mutualisation de certaines briques industrielles permet alors d'aller plus vite et de réduire les coûts d'investissement.

Les data spaces sont des communs de filière : un ensemble d'acteurs se réunit pour définir les règles communes de partage des données et des outils associés (avec une propriété intellectuelle hybride entre open source et données privées, un financement diversifié...). « *C'est la filière qui décide et qui va voir l'Europe, pas une seule entreprise.* » **(ThemisX)**

Les **standards d'interfaces** dédiés aux opérateurs de covoiturage et aux opérateurs de stationnement en ouvrage, portés par la FabMob, ont été initiés par les acteurs concernés, et ont été réalisés par des groupes de travail réunissant l'ensemble des acteurs de ces filières, tous actifs pour garantir la représentation de leur intérêt dans le commun final qui sera utilisé par tous.²⁵

25 Pour une exploration détaillée des démarches de standardisation (qui forment des communs), voir FabMob (2022) « Standards MaaS, Gouvernance & Performance »

3. Les communs d'infrastructures

Les **communs d'infrastructures** sont ceux qui concernent les infrastructures numériques et leurs enjeux spécifiques : fort besoin à large échelle, nécessité de robustesse de la ressource, influence à l'échelle européenne, rôle du régalién²⁶.

Exemples

Dans la mobilité, ces infrastructures concernent :

- Soit une dimension clé pour de nombreux acteurs de la mobilité numérique : données cartographiques (ex. **OpenStreetMap**)
 - données de transport (**Point d'Accès National**²⁷, observatoires de données de mobilité comme **Mobility Data Hub**...)
 - identité numérique (ex. **compte mobilité**²⁸...)
- Soit une ressource essentielle pour l'ensemble des acteurs au sein d'une verticale métier :
 - **Registre de Preuve du Covoiturage**
 - **standard MaaS covoiturage, standard MaaS stationnement**

Ces différents exemples, dans le numérique en général et la mobilité en particulier, montrent qu'une infrastructure numérique est une ressource clé dont les acteurs dépendent pour leurs propres activités, ce qui les rend interdépendants (solidaires/responsables) entre eux autour de cette ressource.

Une infrastructure numérique est donc un type de commun numérique, comme l'indiquent Verdier et Murciano²⁹ : « Une base de données géographique, à l'instar de la BAN³⁰, s'apparente fortement à une infrastructure : sa création requiert un investissement initial, son entretien est coûteux et présente de réelles difficultés techniques qu'une administration centralisée peinerait à résoudre seule. La promotion des communs numériques par l'Etat permet de tirer avantage d'une logique de contribution décentralisée pour établir cette infrastructure immatérielle qu'est une base de données ».

²⁶ Voir Section III. B) Le rôle de l'acteur public & Section VII. C) Phase de Maturité

²⁷ Point d'Accès National : référencement de l'ensemble des données de mobilité nécessaires à l'information des voyageurs en France, selon l'obligation réglementaire européenne « MMTIS (multimodal intelligent transport systems) » de 2017. En France, le PAN est porté par la DGITM.

²⁸ Verdier et Murciano, 2016, p. 15-16.

²⁹ Verdier et Murciano (2016)

³⁰ Base d'Adresse Nationale

Schéma 7. Les 3 types de communs numériques de la mobilité

B. Le rôle de l'acteur public

Ces 3 types de communs numériques posent tous la question du rôle de l'acteur public, en particulier dans le secteur des transports, où le contrôle des mobilités s'opère par le public à différentes échelles : autorité organisatrice des mobilités (AOM) à échelon local, métropolitain et/ou régional, Etat, Union européenne.

- **Les communs de projet** cherchent à assurer leur financement en général par des hybridations entre financement privé et public. La **flexibilité et l'évolutivité des subventions publiques** (locales comme nationales) posent souvent problème ici (biais de nouveauté, subventions d'investissement et non de fonctionnement, « rentrer dans les cases », appels d'offres sur plusieurs années...), car il s'agit d'obtenir un engagement de l'acteur public (y compris financier) et non seulement une subvention temporaire.
- **Les communs de filière**, qui viennent structurer un secteur, peuvent interroger le rôle de **l'Etat, traditionnellement porteur de la structuration industrielle**. L'Etat (ainsi que les collectivités sur leurs territoires) doivent alors contribuer à ce commun sans pour autant en garder le contrôle, ce qui est une nouvelle posture.
- Enfin, les **communs d'infrastructure** posent des questions **stratégiques** de souveraineté, de sécurité et d'organisation des mobilités, qui intéressent nécessairement **l'Etat**, mais aussi les **collectivités**, car la gouvernance du commun peut interférer avec la gouvernance de la mobilité.

Exemples

L'implication de l'Etat a conditionné l'avenir de **Chouette**, qui avec la fin des soutiens financiers a été réappropriée au sein de l'entreprise qui l'hébergeait, sans appétence (ou besoin) pour une gouvernance partagée malgré une forte adoption et un fort impact dans la mobilité.

Si l'Extrême Défi est financé et porté (au moins en partie) par un service de l'Etat (l'ADEME), en revanche, le collège Mobilité urbaine en cours de construction dans le projet **ThemisX** sera amené à associer non seulement des opérateurs, mais également des AOM.

Le rôle de l'Etat est au coeur des préoccupations du **RPC** : sera-t-il seul financeur (vision régaliennne) ou le RPC doit-il s'autonomiser avec plusieurs sources de financement ? qui doit être autour de la table des décisions, selon quelles modalités ?

IV. Pourquoi faire un commun (numérique de la mobilité) ?

Les communs répondent à deux logiques claires qui peuvent être comparées à la dualité entre logiciel libre et open source.

Là où le logiciel libre porte une vision alternative d'un Internet ouvert et transparent, sans propriété intellectuelle, l'open source est davantage une méthode de développement garantissant la qualité et la résilience d'un produit.³¹

A. Une réponse pratique : la logique « Faire autrement »

La logique « **Faire autrement** » consiste à apporter des réponses concrètes à des enjeux pratiques, dans le cadre d'action dans lequel nous opérons actuellement (concurrence, économie de marché). Ces « **communs réalistes** » apportent une autre **méthode**, avec des réponses de mutualisation économique et de gouvernance collective pour faire face aux enjeux « macro » des contraintes mondiales actuelles, et/ou aux enjeux « micro » de besoins partagés par plusieurs organisations ou individus.

Un commun peut alors être considéré comme un socle partagé sur lequel se déploient des besoins personnalisés, y compris marchands. C'est la notion de **commodité** : un commun n'est pas le lieu de différenciation d'une organisation, mais une base qui permet des services qui n'existeraient pas sinon.

³¹ Le mouvement du logiciel libre [...] prône des valeurs philosophiques et politiques de justice, l'open source se focalisant sur des considérations techniques de développement logiciel» (Wikipédia)

Cette logique s'inscrit dans le contexte actuel qui pose **des enjeux nouveaux et structurants pour la mobilité**³² dans un monde VUCA (Volatile, Incertain, Complexe, Ambigu) :

- Volatilité et limitation de l'énergie, des matières premières et des composants stratégiques ;
- Incertitudes sur les évolutions technologiques et les contraintes politiques (taxes, incitations, restrictions...), un bon exemple étant en 2022-2023 les nombreux débats très médiatiques autour des Zones à Faibles Emissions-mobilité (ZFE-m), dispositif d'interdiction de circulation des véhicules les plus polluants imposé en France par la loi depuis 2015, mais dont les conditions d'application sont en majeure partie laissées aux mains des collectivités, avec un aléa décisionnel fort concernant les choix d'aides ou de dérogations. Elles sont également soumises à des incertitudes concernant les évolutions technologiques (électrique ? Hydrogène ? Etc.) et les choix énergétiques (prix du gaz, de l'électricité...)

32 Voir un bon résumé de ces enjeux dans [cette vidéo de Gabriel Plassat, 2022](#)

- Multiplication d'acteurs hétérogènes interdépendants, avec notamment le développement des nouvelles mobilités (partagées, actives) et des applications mobiles depuis les années 2010, et l'explosion des micro-mobilités depuis le Covid ;
- Digitalisation accélérée du secteur de la mobilité, avec le besoin d'interconnecter le matériel physique (hardware) et les logiciels (software), par exemple les voitures connectées et la question de qui collecte les données, et les questions de platformisation et de gouvernance.³³
- Ambiguïté des décisions à prendre dans un contexte de transition écologique : ouvrir ou fermer ? Poursuivre ou arrêter ? Concurrents ou partenaires ?

33 Voir encadré 2, Commun ou Plateforme ?

Dans ce contexte, pour pouvoir continuer à opérer et potentiellement faire mieux, les communs offrent **une troisième voie entre l'Etat et le marché**. Avec une décentralisation organisée, les communs permettent de naviguer entre propriété privée et intérêts privés, et propriété publique et intérêt général. Olivier Dion, de ThemisX, l'exprime très bien : **« Pour dépasser le dilemme communiste vs capitaliste, il faut quelque chose d'hybride dans la gouvernance et le financement des communs. On a une propriété intellectuelle avec de l'open source, mais aussi une protection légale qui réduit les usages possibles. Quand on monte en charge, on doit faire grossir les moyens. Ça suppose des formes juridiques qui répondent aux besoins des financeurs. »**

Le commun est alors une méthode qui permet de mutualiser dans un contexte

contraint : mutualiser les coûts (aspect économique) et mutualiser les responsabilités de pérennisation et de choix stratégiques (aspect gouvernance). Cela permet de « Faire autrement » dans le contexte concurrentiel qui est le nôtre.

Besoins de mutualisation économique :

- Réduire les coûts de production (ex. OpenStreetMap s'est créé pour pouvoir accéder à une base de données géographique gratuite, alors que l'équivalent de l'IGN britannique ne les mettait pas à disposition).
- Faire face à la concurrence mondiale collectivement (ex. Extrême Défi).
- Fournir un meilleur service aux clients à travers l'interopérabilité (ex. GIE Cartes bancaires, , standards industriels).
- Permettre de nouvelles opportunités économiques à travers la logique de plateforme (interactions, transactions, services complémentaires entre membres de l'écosystème), avec le soin d'une gouvernance partagée (ex. QGIS ou OpenStreetMap, à partir desquels de nombreuses entreprises proposent des services personnalisés).

Besoins de garantir le partage des responsabilités (gouvernance) :

- Assurer la résilience d'un actif clé via la multiplication des parties prenantes (ex. TraceMob pourrait en cas de défection de son porteur actuel, la Fabrique des Mobilités, être repris par la communauté d'agglomération de La Rochelle).
- Réduire la dépendance à un fournisseur (ex. Panoramax, logiciel de photographie des rues, développé par la Fabrique des Géocommuns de l'IGN, vise notamment à créer une alternative à Mapillary, acteur privé dominant, afin de conserver le contrôle de données sensibles et de mieux maîtriser les conditions de partenariat pour des infrastructures qui l'utilisent comme OpenStreetMap)
- Contrôler à plusieurs un actif clé (ex. les données commerciales dans les data spaces)
- Assurer la neutralité, la confiance et l'impartialité entre concurrents (ex. Standards industriels)

B. Une philosophie : « Faire autre chose »

Au-delà de la réponse pragmatique à des besoins concrets, les communs sont aussi résolument une alternative au paradigme socio-économique dominant. C'est la logique **« Faire autre chose »**, qui consiste à sortir du cadre d'opération actuel afin de proposer une autre **vision du monde**, collective, partagée, coopérative, ouverte.

Ces « communs idéalistes » forment une partie importante du monde des communs, à la fois historiquement, mais aussi comme germe de changement politique de plus grande échelle³⁴, avec l'épineuse question du passage du « micro » (projets individuels) au « macro » (système macro-économique)³⁵ et du passage de l'intérêt collectif (de filière) à l'intérêt général (servir l'humanité et la planète).

Il s'agit de favoriser une transition écologique et sociale juste en :

- Privilégiant le partage de la valeur et du pouvoir
- Privilégiant la coopération et l'action collective plutôt que les silos
- S'autorisant à penser un monde coopératif ouvert

Les 2 exemples cités (à droite) montrent par ailleurs que les **logiques de « Faire autrement » et de « Faire autre chose » ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives**, l'intérêt pragmatique des communs (ici open source) étant tout autant souligné que l'objectif « de principe » : faire-ensemble, transparence, résilience...

³⁴ Verdier et Murciano (2016).

³⁵ [Notes sur une présentation de Kako Nubukpo](#) à l'AFD, mars 2023, FabMob

Exemples

Même s'il indique se revendiquer plutôt de l'open source que du terme « commun », un contributeur d'**Aequilibrae** explique que ses motivations sont un mélange de « faire autrement » et de « faire autre chose » : c'est à la fois **« une question de principe »** et un moyen de « bénéficier d'aide car tout seul, c'est trop compliqué à monter », et c'est « plus facile de le partager ».

L'objectif de la fondatrice du logiciel de traçage environnemental à l'origine de **TraceMob (OpenPATH)** est la lutte contre le changement climatique. Divers exemples montrent qu'un logiciel grand public autour de l'environnement n'est pas assez attractif pour être un produit rentable. De plus, la transparence sur l'origine des données est nécessaire pour l'acceptation des utilisateurs. Enfin, l'outil doit être solide et surtout utilisé le plus largement possible. En faire un commun (open source) répond à cette logique. Le but est donc bien de favoriser la transition écologique et sociétale à travers l'action collective.

Schéma 8. Les 2 logiques à l'origine d'un commun numérique de la mobilité (Source : FabMob).

V. Les 3 piliers

Observer chacun des piliers permet de qualifier l'état d'avancement et les problématiques propres à un commun, de manière plus fine.

Schéma 9. Les enjeux propres aux 3 piliers d'un commun numérique de la mobilité (Source : FabMob).

A. La communauté : le coeur des communs

En définissant la communauté comme un groupe de personnes et/ou d'organisations qui se déclarent ou se considèrent solidaires, c'est-à-dire liées entre elles par une responsabilité, un intérêt, une attention commune vis-à-vis de cette ressource³⁶, nous mettons l'accent sur **le collectif** et l'intérêt de plusieurs membres à participer.

Quelle que soit la raison de participer ou créer un commun, elle est toujours avant tout collective.

En effet, un commun n'émerge vraiment qu'en cas de réel **besoin** partagé par plusieurs parties prenantes, avec un intérêt à participer à ses orientations. Fondamentalement, un commun répond à une nécessité ou un besoin de **mutualisation** entre plusieurs acteurs qui doivent y trouver leur intérêt. C'est un **environnement** commun, où les règles collectives permettent à chaque membre, selon des rôles, des degrés et des limites définis, de profiter de la ressource, de l'améliorer au service son intérêt, de garantir sa pérennité.

La **communauté** est donc, pour nous, le point clé de compréhension d'un commun – encore davantage que, comme on l'entend souvent, la ressource.

³⁶ Voir section II. A/ Les bases d'un commun : les 3 piliers.

Le fait que la communauté est le centre névralgique d'un commun requiert un certain nombre de **compétences collectives** :

- **Volonté et responsabilité collective** : être membre de la communauté implique, dans un commun, de participer à sa gestion. Même avec des niveaux d'implication différenciés, il faut nécessairement une volonté de faire collectif. Il y a interdépendance ou solidarité entre les membres de la communauté, tous en charge de répondre à un besoin commun et d'assurer la bonne gestion de la ressource. Ceci suppose une responsabilité.

- **Posture collective** : c'est l'ensemble de réflexes que suppose une coopération dans le temps, et qui sont un prérequis aux compétences de travail collectif : confiance, accepter de faire ensemble, réflexe « écosystème » (penser d'abord mutualisation plutôt qu'intérêt propre et silo), capacité à connaître et respecter ses apports singuliers tout en les articulant avec les autres...

Exemples

Les exemples **d'Aequilibrae** et d'**OpenPATH (Trace-Mob)** cités précédemment (Section IV.B) témoignent de cette croyance en la force du collectif comme un moteur pour leur implication dans le commun. Plutôt que rester seul.e.s, ces fondateur.e.s préfèrent faire avec d'autres, pour des raisons à la fois pragmatiques et idéalistes. Cette posture n'est pas présente chez tout le monde (porteur ou non de commun), et pour autant est un facteur d'engagement pérenne du fondateur et de succès futur de l'animation de communauté.

- **Compétences collectives** : ce sont les compétences plus formelles, qui peuvent nécessiter une formation : cartographie des parties prenantes, animation de communauté, écoute et remontée des besoins et intérêts de la communauté, facilitation et fluidification des échanges, convergence, gestion de conflits...³⁷
- **Gouvernance** : ces compétences collectives se structurent peu à peu au sein de processus et règles de gouvernance plus formalisées. La communauté est donc indissociable de la gouvernance, qui vient en général après l'identification et la formation de la communauté (difficile de faire une gouvernance sans communauté !).

³⁷ Voir une observation détaillée de ces compétences collectives, appliquée au cas des standards d'interfaces MaaS (voir notamment l'exemple d'Open Mobility Foundation) dans FabMob (2022) (voir bibliographie)

Schéma 10. Les 4 dimensions du collectif dans les communs (Source : FabMob).

Enjeux du pilier Communauté

1. Identification des membres
(communauté & écosystème)
2. Animation de la communauté
 - Régularité et formes d'animation
 - Recrutement et fidélisation

En pratique, nous avons observé 2 enjeux clés qui se posent autour de la communauté.

Les réponses aux questions liées à ces enjeux déterminent l'état d'avancement du commun sur ce pilier.

L'identification des membres de la communauté implique de reconnaître à la fois la communauté au sens propre, c'est-à-dire le cercle proche, impliqué activement dans le projet (contributeurs, opérateurs...), et les parties prenantes de l'écosystème³⁸, i.e. le ou les cercles plus éloignés, liés au projet ou intéressés, mais pas activement contributrices (sponsors, conseillers...)³⁹

 Exemples

Chez **Pas de vacances pour la vacance**, une communication grand public a permis de faire connaître le projet auprès d'un écosystème assez vaste – mais pas une communauté active : « Pour moi, la communauté c'est les personnes qui formulent les retours et les usagers qui téléchargent. Mais ils ne se sentent pas forcément impliqués, engagés. Le projet n'a pas été très challengé, personne n'a dit 'rien ne va, tout est à refaire'. Je suis en recherche de personnes pour participer sur les sujets.

38 Voir Encadré 5 sur la différence entre communauté et écosystème.

39 Voir Section VI sur les rôles

La gestion proactive de sa communauté passe par connaître le profil de ces membres, et savoir aller chercher les profils manquants – avec des enjeux différents selon la taille de la communauté, réduite (chercher les rôles manquants) ou importante (assurer la diversité).

 Exemples

OpenStreetMap a des statistiques sur les profils de sa communauté, et est conscient de sujets autour de la diversité : origines des pays du Nord, plus d'hommes que de femmes, prédominance des métiers techniques...⁴⁰

40 Voir Jonchères (2016) et la [présentation](#) de Capucine-Marine Dubroca-Voisin (2022)

L'animation de la communauté requiert des moyens continus, ainsi que des compétences – souvent mal comprises par les financeurs et les accompagnants. Les formes d'animation et leur régularité varient, ainsi que les processus de recrutement et de fidélisation.

 Exemples

Le cas de **Chouette** montre à quel point l'enjeu de l'animation de la communauté est vital pour un commun numérique. « Aller chercher les besoins des utilisateurs et développer la communauté, c'est un enjeu clé. La plupart du financement annuel du Ministère des Transports était sur la montée en niveau fonctionnelle. Mais c'est l'adoption qui a fait le vrai boom, via la communication » (réunions d'information, prospection, animation de la communauté technique, formation...) « Quand le financement s'est arrêté, la partie animation de Chouette a disparu, et on ne savait pas le financer autrement.

OpenPATH témoigne également des moyens requis pour faire vivre une communauté (ici de contributeurs techniques). « La communauté est petite mais peu soudée. Tout le monde me parle, mais pas aux autres, c'est très centralisé. J'ai lancé un PMC (Project Management Committee) tous les mois, mais j'ai été occupée par le côté technique, donc j'ai arrêté après 6 mois.

OpenStreetMap anime un événement par an, le State of the Map.

Encadré 5 - Communauté ou Ecosystème ?

Communauté : les participants actifs au commun, qui partagent un intérêt et une solidarité autour d'une ressource, qui participent à la gouvernance (à des degrés d'implication divers et avec différents rôles)

Ecosystème : les parties prenantes qui ne sont pas « dans » le commun, mais ont un lien : clients/usagers et réutilisateurs sans contribution active au commun, relais de communication, soutiens divers...

Schéma 11. Illustration de la différence entre Communauté et Ecosystème (Source : FabMob).

Dans ce schéma d'un commun, la communauté correspond aux participants (notion de fermeture).

Les parties prenantes de l'écosystème sont en dehors du cercle de la communauté, mais non loin. (Si cet écosystème participe activement, on rajoute des traits pour obtenir le schéma du commun ouvert.)

Exemple de cartographie d'écosystème chez l'un des 7 communs qui ont testé notre grille méthodologique d'accompagnement : le plus petit cercle est la communauté active, les autres cercles concentriques sont les membres de l'écosystème autour du commun, par degré d'éloignement. (Source : FabMob).

B. La ressource : l'objet-lien des communs

Si un commun est d'abord fondé sur le postulat collectif, **il reste mobilisé autour d'une ressource.**

En effet, ce qui fait la force d'un commun car il relie sa communauté, c'est l'objet du commun : la ressource, outil ou service, qui nécessite un travail collectif pour la créer, la développer, la maintenir.

La ressource constitue donc ce que Jean-François Noubel appelle un [« objet-lien »](#) en intelligence collective, « *un objet physique ou abstrait qui permet à un collectif de coordonner ses actions* » : un ballon dans un match, l'argent à gagner dans une entreprise, une proie à attraper, un jeu de Lego...

Dans le cas d'un commun numérique de la mobilité, ces ressources ou objets de travail peuvent être une base de données géographiques (Panoramax, OpenStreetMap, Base d'Adresses Nationales...), un logiciel (QGIS, Chouette...), une application (Aequilibrae, TraceMob...), un standard, l'objectif de développer un marché (ex. Extrême Défi)...

C'est ce qui fait la force d'un commun : ce n'est pas seulement un collectif, c'est un collectif lié par un objet concret, un travail à mener. C'est aussi pour cela que la question, abordée précédemment, du **pourquoi** et des besoins des membres du collectif, est fondamentale : car elle définit l'objet-lien.

Ainsi, un commun n'est pas une fédération professionnelle, un groupement d'intérêt ou un club : c'est un collectif de travail sur un objet réel.

Enjeux du pilier Ressource

1. Caractérisation de la ressource
2. Qualité technique du produit :
 - Degré de dette technique
 - Problématiques techniques non résolues
3. Identification et satisfaction du besoin/degré d'adoption

En pratique, nous avons observé 3 enjeux clés qui se posent autour de la ressource.

Les réponses aux questions liées à ces enjeux déterminent l'état d'avancement du commun sur ce pilier.

Nous avons souvent constaté **la difficulté à caractériser la ressource** (premier enjeu) chez les communs que nous avons étudiés : qu'est-ce qui constitue la ressource qui forme le commun ?

D'autant **qu'il n'y a souvent pas qu'une seule ressource, mais plutôt un ensemble de ressources.**

Même lorsque les données ou le logiciel qui forment la ressource sont facilement identifiables (ex. le logiciel **Aequilibrae**, une base de données, un code formant un standard...), en pratique, elles sont souvent assorties d'outils associés permettant leur prise en main, et d'éléments de documentation, qui sont eux aussi des ressources.⁴¹

Exemples

Chez **Affluence TC**, ce n'est pas l'algorithme « projet » qui est considéré à ce stade comme la ressource, mais plutôt le jeu de données auquel ce logiciel donne naissance.

OpenStreetMap considère que les données géographiques sont la ressource socle de la communauté, mais le logiciel qui fait tourner la base de données est une ressource périphérique.

Open Food France distingue 2 communs : les logiciels (la plateforme de vente et divers autres outils et API), et les communs d'informations (guides, wikis...)

Où est le commun chez **Extrême Défi** ? Est-ce les designs de véhicules et de composantes open source ? Quels sont-ils au juste ? Ou est-ce des méthodes de travail ?

Une fois la ou plus souvent les ressources identifiées, évaluer la qualité technique du produit et les moyens à mettre pour y répondre reste un enjeu majeur pour un commun numérique (comme pour tout produit numérique) : degré de dette technique, problématiques techniques non résolues...

Enfin, la ressource doit satisfaire un besoin existant, qui doit être identifié correctement. Idéalement, maintenir une connaissance des utilisations faites (degré d'adoption) et du degré de satisfaction, y compris si possible des réutilisateurs de l'outil, facilite la mise à jour.⁴²

41 FabMob (2022). Voir bibliographie

42 FabMob (2022). Voir bibliographie

C. La gouvernance : la pérennité des communs

Une fois une communauté de participants motivée par un besoin partagé établie autour d'un objet de travail qu'est une ressource, se pose la question de **l'organisation des conditions de travail au sein de ces membres et autour de cette ressource. C'est la gouvernance.**

Pourquoi faut-il des règles de gouvernance ? Fondamentalement, pour assurer le maintien de la ressource auprès de la communauté concernée. Elle impose des limites sur la communauté (qui a le droit d'être autour de la table ? Avec quels rôles et implications ?), et sur la ressource (comment la créer et la consommer). La gouvernance pose donc la question de la **pérennisation** du commun, avec des enjeux à la fois politiques (les règles de **gouvernance**) et économiques (les **moyens** financiers disponibles à une structure hybride et mal connue).

Les règles autour de la ressource comprennent celles qui sont comprises dans la définition des communs dans l'économie classique (depuis Elinor Ostrom) et définissent les conditions d'usage, de gestion... Nous y ajoutons les **rôles** des participants dans la gestion collective, ainsi que les **instances et processus** formalisés.

Avec la notion de pérennisation du commun se pose ensuite la question des **moyens** nécessaires pour que le commun existe dans le contexte actuel opposant le marché et l'Etat, la privatisation et la nationalisation, les biens privés et les biens publics. **Réunir les moyens pour faire exister une structure hybride actuellement requiert des méthodes créatives, à mi-chemin entre entrepreneuriat et intérêt collectif.** Il s'agit ici des conditions concrètes d'existence du commun : la **structure juridique**, le **modèle économique**, et le **statut de travail** des participants les plus actifs (salarier, prestations...).

Enjeux du pilier Gouvernance

1. Les règles
 - Rôles
 - Instances et processus de décisions
 - Licences d'accès
2. Les moyens d'exister
 - Structure juridique
 - Equipe dédiée
 - Modèle économique

C'est pourquoi nous identifions 2 enjeux clés à prendre en compte dans la structuration de la gouvernance.

Les réponses aux questions liées à ces enjeux déterminent l'état d'avancement du commun sur ce pilier.

1. Observations générales sur la gouvernance et ses enjeux

De nombreuses questions se posent actuellement autour de la gouvernance, à commencer par ce que signifie le terme, même si nous observons un intérêt grandissant pour cet enjeu depuis quelques années. Le manque d'habitude et de compétence en organisation collective se fait sentir, ainsi que les problématiques liées aux interconnexions entre les membres et entre les différents enjeux identifiés

Ainsi, la catégorisation que nous proposons entre règles et moyens n'en est qu'une parmi plusieurs autres possibles, car ce qu'il faut retenir du pilier Gouvernance, c'est que toutes ces dimensions sont intrinsèquement liées.

A ce stade, l'avancée de nos travaux reflète cette incertitude. Nous avons pu cependant avancer 4 observations :

- **Les rôles sont un enjeu clé**⁴³, notamment dans la mobilité au vu des interactions spécifiques au secteur entre entreprises privées, donneurs d'ordre publics et usagers. **C'est le premier point d'entrée dans la gouvernance** pour établir des relations de travail efficaces – avant de créer des instances et des processus de décision, de définir les licences, et parfois même de créer la structure juridique.
- **Les licences d'accès** mettent l'accent sur le régime de propriété du commun : ni purement publique, ni purement privée, mais collective. En pratique, c'est souvent perçu comme un enjeu épineux. Certains des acteurs que nous avons rencontrés recommandent d'éviter ce sujet au début des échanges. Si ces licences sont assez peu connues, des acteurs comme [Innocube](#) ou [Metalaw](#) documentent et forment aux licences ouvertes et semi-ouvertes. En outre, derrière les aspects juridiques, les réalités de l'ouverture effective varient (accessibilité du code, facilité d'utilisation...). Un certain nombre de critères existent. **Nous avons établi une approche qui recense ces différents critères dans une étude technique complète.**

⁴³ Voir Section VI dédiée au rôles

Encadré 6 - Les structures juridiques observées

- **L'expérience pratique montre une forte interdépendance entre la structure juridique et le modèle économique.** Une coopérative comme une SCIC⁴⁴ par exemple ne permet pas de lever des fonds, car une coopérative ne peut être revendue ni générer des dividendes.

En pratique, nous observons une variété de structures juridiques dans notre panel :

- Infrastructure publique via startup d'Etat (**Registre de preuve du covoiturage, PAN** porté au sein de l'Etat)
- « ONG en mode startup » (ex. **Trufi**)
- Association ou absence de structure (ex. **Pas de vacances pour la vacance**)
- Combinaison SAS + association (ex. **ThemisX**).

⁴⁴ Société Coopérative d'Intérêt Collectif, forme juridique de coopérative permettant d'impliquer plusieurs parties prenantes dans la gouvernance et la valeur (contrairement à une coopérative d'employés ou de consommateurs). Voir Ouishare (2017) pour une description exhaustive des différentes formes juridiques hors-entreprise classique type coopérative, association, agrément ESUS..

Une réponse de plus en plus fréquente à cet enjeu est de **dissocier le modèle économique du modèle juridique**. Le résultat est l'un des schémas les plus fréquents aujourd'hui : la combinaison d'une SAS + une association, ou une fondation actionnaire, pour pouvoir assurer l'entrée de fonds tout en garantissant l'intérêt général.

En conséquence, on observe souvent, notamment chez les communs les plus expérimentés, **une multiplicité de couches de gouvernance**, accentuée par les échelons locaux et mondiaux : chapitre local (associatif) + fondation internationale décisionnaire + SCIC (dédiée à la gouvernance) + SAS (dédiée au financement).

Exemples

OpenStreetMap a une fondation britannique, munie d'un Conseil d'administration (Board) de 7 personnes et de groupes de travail thématiques ; des chapitres locaux associatifs, sans grand pouvoir ; et une communauté totalement auto-organisée (spécificité d'OSM).

Open Food France a également un réseau australien, une association française, et une SCIC pour gérer le logiciel.

Cette complexité se reflète également dans les instances et processus de décision. Un sujet récurrent est celui des outils collaboratifs, à la fois nécessaire pour animer et associer la communauté, et parfois difficiles d'accès (sujet mentionné chez Open Food France, Extrême Défi, OpenStreetMap).

Exemples

Extrême Défi : « Les outils d'animation de la communauté (wiki, chat...) sont un goulet d'étranglement. Comment on onboarde les nouveaux, on leur montre les outils ? Comment dépersonnaliser les réponses (i.e. éviter qu'une seule personne soit le point de contact) ? »

2. La question du modèle économique

La pérennité économique des communs numériques observés est une question vivace et souvent considérée comme opaque, voire impossible. Pourtant, il existe de nombreuses voies possibles. **Nous sommes convaincus à ce stade que des modèles pérennes existent** : la difficulté n'est pas intrinsèque, mais due à la nouveauté des modèles dont on n'a pas l'habitude, et à la méconnaissance des pouvoirs en place (publics et privés). Cela commence à évoluer au vu de l'effet de mode que connaissent les communs.

6 principes ont émergé de notre étude :

- **Le modèle économique est indissociable de la gouvernance politique**, car les enjeux derrière un commun ne sont pas que lucratifs (comme dans une entreprise classique). Cela ouvre des possibilités, car un choix politique peut être fait par la communauté de garantir la survie de certains membres ou d'éviter la maximisation des profits. Par exemple, Swift, association gérant les transactions entre banques (+10 000 membres), a renoncé à une commission proportionnelle au nombre de transactions pour privilégier un forfait fixe, afin d'éviter de gagner un pouvoir d'influence trop important qui nuirait à son objet de servir la filière bancaire.
- **Développer un commun prend du temps.** **OpenStreetMap** et **Open Food France** parlent de 10 ans. Même si l'adoption de la ressource est rapide, la pérennisation prend souvent du temps, que ce soit la confiance et les processus au sein de la communauté ou le modèle économique. **Une accélération serait possible avec des législations favorables aux communs (sur les formes juridiques par exemple⁴⁵)**, et avec les retours d'expérience des nombreux communs numériques existants.

45 Bachelet, Vincent (thèse en cours). Voir bibliographie

- **Le besoin de revenus est à mettre en regard des coûts et du budget mobilisé :** Qu'est-ce qui est « dans » le budget du commun ? ex. **OpenStreetMap** n'a que 200 000 £ de budget pour les serveurs hébergeant la base de données, au vu des contributions pro bono de grosses entreprises (ce qui vient interroger sa gouvernance).
- De même, **les besoins peuvent être distingués de la rémunération** : ex. modèles économiques individuels (Diagnostic Mobilité, unique source de revenus pour le fondateur, vs. Pas de vacances pour la vacance, Aequilibrae ou Affluence TC, rémunérés par ailleurs)
- **Un modèle économique est avant tout une proposition de valeur** : les modèles de revenus (financement) suivent la valeur.
- Il est important, pour éviter le désenchantement, **d'impliquer les acteurs dès le début**, notamment la puissance publique, sur la recherche du bon modèle économique et sur la contribution au financement.

Schéma 13 : Les 6 principes des modèles économiques des communs numériques (Source : FabMob).

La documentation des questions autour du modèle économiques des communs numériques dépasse le périmètre de cette étude. Nous notons à ce stade **3 modèles économiques qui se développent :**

Encadré 7 -Trois modèles économiques à connaître

- **Le modèle freemium :** un accès de base pour une somme modique, ou des opérations en marque blanche (ex. Trufi), et des accès payants plus chers pour des services plus avancés (ex. ThemisX).
- **Le modèle « contributif » :** comme dans l'open source, des entreprises se créent à partir du commun socle, pour gagner leur vie en proposant des services experts de niche (ex. QGIS et Oslandia, Fédération des professionnels chez OpenStreetMap) ; ou des communs maintenus par des contributeurs salariés chez des entreprises.
- **Les frais fixes sur transactions** (ex. ThemisX).

Exemples

Trufi se considère comme une « ONG en mode startup », avec un modèle d'affaires mixte avec des services numériques en marque blanche dans des collectivités en Allemagne et des interventions en Amérique du Sud subventionnés par l'aide au développement allemande.

La question des **acteurs** présents sur ce sujet est également en développement, ce qui interroge le partage de la valeur dans le secteur de la mobilité. Nous repérons :

- La puissance publique et les subventions (**Etat, collectivités**)
- Les **fondations** (ex. **Eclipse**)
- Le **mécénat** (financeurs privés) : 2 visions s'opposent, « passer à la case supérieure » vs. refuser par crainte d'influence (« *on sait qu'il y a des influences* », Chouette)
- Les **fonds d'investissement** (ex. OSS Capital) capital plus long-termiste : royalties, evergreen
- La **multitude** de contributeurs et le financement par dons (ex. Wikipédia)

VI. Les rôles

Qui est autour de la table des décisions ? Pour quel apport ? A quel degré d'implication ?

Concrètement, qui se charge de contribuer ? de valider les contributions ? de faire la promotion du commun ? Qui représente juridiquement le commun ? Qui choisit les orientations stratégiques du projet ? Qui fait respecter les règles définies et a le droit de sanction ? Qui finance le commun ?

5 rôles essentiels doivent être identifiés et répartis pour le bon fonctionnement de tout commun. A ces 5 rôles s'ajoutent 4 rôles récurrents spécifiques à la mobilité. Enfin, peuvent s'ajouter plusieurs autres rôles, spécifiques à chaque cas de commun.

Les rôles sont un deuxième point de départ structurant, après les 3 piliers, pour évaluer, comprendre ou structurer un commun.⁴⁶

⁴⁶ Voir Section V. Les 3 piliers (Introduction) pour le premier point de départ structurant, et Section VI. Stades de vie pour le troisième point de départ.

A. Les 5 rôles clés d'un commun

Matti Schneider⁴⁷ définit les 5 rôles clés d'un commun numérique selon les critères suivants :

- Mission associée
- Forme juridique
- Modalités de rétribution

⁴⁷ Voir bibliographie

En synthèse :

Schéma 14. Les 5 rôles clés d'un commun (Source : [Matti Schneider](#)).

Constituant	Actions des contributeurs	Actions de l'opérateur
Code source	Pull request, peer review	Gatekeeping (tri, feedback, validation, intégration)
Usage	Utilisation du logiciel	Support
Données	Utilisation du logiciel	Promotion (concours...)
Statistiques	Utilisation du logiciel	Analyse et éditorialisation
Communication	Animation d'ateliers, création de contenu, inscriptions aux réseaux...	Product management, community management
Marque	Promotion publique (publicité, présentations, articles...)	Mise en relation, démarchage d'espaces de promotion, soutien financier à des initiatives locales
Stratégie	Remontée d'anomalies, suggestions, vote.	Ateliers, recherche utilisateur, RFC.

Schéma 15. Tableau de distinction entre **Contributeur & Opérateur** (Source : [Matti Schneider](#)).

B. Les 4 rôles récurrents d'un commun numérique de la mobilité

4 autres rôles émergent de façon récurrente dans les communs numériques de la mobilité :

Schéma 16. Les 4 rôles récurrents d'un commun numérique de la mobilité (Source : [Matti Schneider](#)).

48 Voir [Work with source](#)

C. D'autres rôles

Enfin, d'autres rôles peuvent être nécessaires :

- Notre atelier avec Affluence TC a fait émerger 2 rôles :
 - Médiateur entre équipe projet et élus, afin de faire comprendre le projet et de trouver les bons interlocuteurs dans l'écosystème ;
 - Animation de la communauté des bénéficiaires finaux.
- Chez ThemisX, le rôle de garant de la philosophie du projet, souvent confondu avec celui de Source, a été identifié et reconnu.

Schéma 17. Les 9 rôles structurants d'un commun numérique de la mobilité (Source : FabMob).

VII. Phases de vie

Un commun n'est pas statique et évolue dans le temps. C'est pourquoi une entrée par l'âge du commun peut aider à identifier des enjeux spécifiques qui aident au développement du commun.

Remettre de la temporalité permet également de dépasser les débats parfois stériles sur ce qu'est ou n'est pas un 'vrai' commun (ouvert ou fermé, gouvernance formelle ou pas...). Nos observations nous ont fait identifier 3 phases de vie : Préfiguration, Emergence, Maturité.

Schéma 18. Les phases de vie d'un commun numérique de la mobilité (Source : FabMob).

A/ Phase de préfiguration

Enjeu : Créer et motiver le commun

ex. Mobility Data Hub, Diagnostic Mobilité, Extrême Défi

A ce stade, les communs numériques de la mobilité se posent des questions qui peuvent ressembler à celles d'un projet entrepreneurial :

- Faut-il créer un commun ? Pourquoi ?
- Quelle communauté est intéressée / liée au projet ?
- Comment trouver des utilisateurs ?
- Faut-il créer ou préfigurer une gouvernance dès le début ?

La question clé ici est celle du Pourquoi.

Encadré 8 Trois histoires de vie possibles d'un commun

- Le commun lancé par **une (petite) communauté de membres engagés** : ex. OpenStreetMap, Open Food France...
- Le commun créé à partir de la **ressource** de manière entrepreneuriale : ex. Aequilibrae, ColocAuto, TerriSTORY, Pas de vacances pour la vacance...
- Le commun impulsé dans une **logique de filière** : ex. Extrême Défi, ThemisX, Registre de Preuve du Covoiturage...

B/ Phase d'émergence

Enjeu : « Atterrir » pour garantir son existence autonome

ex. RPC, TraceMob/OpenPATH, Aequilibrae, Pas de vacances pour la vacance...

A ce stade, les communs démontrent une certaine adoption. Une communauté est présente, même si encore peu organisée voire identifiée.

- Comment améliorer ma ressource technique ?
- Quel modèle économique adopter pour se pérenniser ?
- Faut-il créer un véhicule juridique indépendant ?
- Qui associer à la gouvernance ? Selon quels processus ?

C/ Phase de maturité

Enjeu : Assumer son rôle d'infrastructure numérique

ex. OSM, QGIS...

Arrive fréquemment à ce stade le dilemme de la professionnalisation vs. l'auto-organisation :

- Faut-il augmenter les sources et le montant des financements ?
Quels risques sur l'indépendance ? Comment intégrer l'influence des acteurs privés ?
- Faut-il associer les pouvoirs publics ?
- Faut-il une stratégie plus formelle ou laisser de l'autogestion ?
- Comment garantir une solidité professionnelle de la ressource ?
- Comment réussir le passage d'une communauté « d'anciens » (auto-organisée, décentralisée) à une communauté plus formelle ?

Annexe

Annexe I. Les 16 communs rencontrés

La description de ces communs sera complétée en 2023-2024 par une version plus détaillée sur le wiki de la FabMob, avec une description des 3 piliers, de la phase de vie et des rôles.

Les 9 acteurs / communs interviewés

- **OpenStreetMap** : outil de cartographie collaborative mondiale des rues et des lieux, générant une base de données géographiques mondiale et libre. Fondé en 2004 par un étudiant britannique qui n'avait pas les moyens d'accéder aux données cartographiques payantes. OSM a connu une très forte adoption à partir de 2010, fêtant en 2023 [les 10 millions d'utilisateurs actifs](#) (x10 par rapport à 2013), et compte une communauté internationale de [1,5 million de contributeurs](#) dont 1000 entreprises et près de 450 contributeurs quotidiens en France (250 en 2020). C'est une infrastructure numérique importante dans le monde de la mobilité, en phase de maturité, avec plusieurs enjeux de gouvernance qui se posent entre acteurs privés et publics.
- **Open Food France** : Open Food Network est un réseau dans le secteur agro-alimentaire, créé en 2012 en Australie, présent maintenant dans environ 20 pays, qui met à disposition une plateforme numérique open source de vente en circuit court, à destination des agriculteurs locaux. Open Food France a été créé en 2016 (association) et une SCIC a été montée en 2019 pour développer le logiciel et les outils associés, et commercialiser les activités liées (commissions sur affaires) tout en gardant une gouvernance collective. Commun de filière en phase de maturité, hors-mobilité.

- **[Le Registre de Preuve du Covoiturage](#)** (RPC) est un service créé en 2019 au sein de beta.gouv.fr permettant d'agréger les données d'usage du covoiturage via une connexion aux opérateurs de covoiturage (21 opérateurs partenaires), afin notamment de sécuriser et distribuer les aides au covoitureurs via la preuve de covoiturage, et de mieux réguler le secteur sur les territoires (139 territoires utilisateurs). Le RPC cherche actuellement son modèle de « sortie » des startups d'Etat (régalien ? commun co-financé ?) Commun d'infrastructure en phase d'émergence.
- **[Chouette](#)** est un intégrateur de données, i.e. un logiciel qui permet de générer des jeux de données de qualité et valides, et qui permet la conversion entre différents formats de données (standardisés) de la mobilité (NeTEx & GTFS). Soutenu financièrement par le Ministère des Transports de 2011 à 2016, Chouette était à l'origine open source, mais avec l'arrêt du soutien public, l'animation de la communauté technique [s'est essoufflée](#). Fortement utilisé, le logiciel est aujourd'hui porté et commercialisé par une entreprise classique sans volonté spécifique d'être un commun. C'est (ou aurait pu être) un commun d'infrastructure, utile pour comprendre certains rôles dans les communs numériques de la mobilité : celui de l'acteur public et celui de l'animation de communauté technique.
- **[Mobility Data Hub](#)** est un outil académique de traitement des données de mobilité, à destination des collectivités, combinant Open Data (données ouvertes) et données privées pour faciliter la gouvernance pour mieux comprendre les flux de mobilité sur les territoires. Porté par un consortium de 4 acteurs (IFPEN, INRIA, CEREMA, UGE) à l'initiative de l'IFPEN. Le projet n'existe pas encore et est en demande de financement (5 à 10M€). C'est un bon exemple de commun de projet en stade de préfiguration, avec des enjeux d'identification de sa communauté et d'impulsion entrepreneuriale.

- **Trufi** est une ONG internationale créée en 2019 en Allemagne qui aide les villes et les régions à gérer leurs propres applications de transport public, grâce à une application de base open source et un support, à partir de données de transport public et de routage géographique, en particulier pour les marchés émergents d'Amérique centrale et du Sud, d'Afrique et d'Asie. Avec 9 salariés (sous divers statuts) et 40 bénévoles, pour un revenu annuel d'environ 100 000 \$, Trufi est intéressant pour son modèle économique, combinant service en marque blanche en Allemagne et subventions d'aide au développement en Amérique du Sud. C'est un commun de projet en phase d'émergence.
- **Aequilbrae** est un [modèle de transport open source](#) et gratuit, basé sur des enquêtes ménages déplacements, les données géographiques OpenStreetMap, et des données d'offre de transport. Fondé par un analyste au sein du bureau d'études Egis, l'outil est surtout utilisé à l'international, et développe actuellement la modélisation du transport en commun en France afin d'être utile aux plus petites collectivités. Commun de projet en phase d'émergence.
- **Oslandia** est une entreprise prestataire de services d'architecture de systèmes d'Information Géographiques (SIG), basée sur des logiciels open source auxquels elle contribue activement, dont QGIS. C'est un bon exemple de contributeur aux communs.
- **La Fondation Eclipse** est l'une des plus grosses fondations en faveur de l'open source, basée aux USA, avec +350 membres (surtout de grands groupes) et un budget de +5M€. La fondation favorise l'investissement des entreprises dans des [projets open source](#), jouant un rôle de facilitateur/intermédiaire (garant de la qualité du code, fournisseur de services : animation de groupes de travail, analyse de licence, réseau, bonnes pratiques...)

Les 7 communs testeurs de la grille d'accompagnement FabMob

- **[TerriSTORY](#)** est un outil créé en 2018 de diagnostic et d'orientation de la transition écologique sur les territoires, libre et gratuit, qui se base sur diverses données dont Open Data et qui est déployé avec une communauté active de partenaires (AOM, structures publiques, partenaires techniques) dans 5 régions françaises. Son enjeu récent a été le passage en open source de son code source. C'est un commun de projet (hors-mobilité), entre la phase d'émergence et de maturité (au vu de sa pratique et sa connaissance des enjeux des communs, même si l'outil est relativement récent).
- **[Diagnostic Mobilité](#)** est un outil de diagnostic des flux de mobilité qui applique les enquêtes ménages déplacements à une cartographie, pour montrer les zones de pression sur les infrastructures. La version beta de l'outil a été testée par différentes collectivités. Commun de projet en phase de préfiguration, à la recherche d'un modèle de revenus pour son fondateur dont c'est la principale activité.
- **[Colocauto](#)** : adapté d'une application développée par SOLON au Canada (Locomotion), Colocauto permet à des voisin.e.s de se partager des voitures, vélos cargos, remorques à vélo tout en favorisant le lien social. Outre la plateforme de mise en relation, un service d'assurance et de la documentation sont proposés. Créé en 2021 et porté au sein de l'application de covoiturage Mobicoop. Commun de projet en phase de préfiguration rapide.

- **Affluence TC** est un outil de visualisation de l'affluence, développé à la demande de Grenoble Alpes Métropole, qui souhaite devenir un commun (open source) pour pouvoir sortir de la dépendance à un prestataire privé et enrichir l'outil par la confrontation à d'autres cas d'usages dans des collectivités. Commun de projet en phase de préfiguration, qui cherche à identifier sa communauté et à rassembler d'autres collectivités.
- **Pas de vacances pour la vacance** est un logiciel permettant d'identifier les logements vacants à partir du jeu de données national LOVAC. Malgré une médiatisation réussie, PD-VPLV cherche à rassembler une communauté de contributeurs proches. Commun de projet (hors-mobilité) en phase d'émergence.
- **ThemisX** est un projet d'espace de données partagées entre les acteurs de la filière du tourisme, incluant la mobilité urbaine, afin de partager des données selon des règles définies entre les entreprises et collectivités membres. Ce projet est lié à un méta-commun d'infrastructures numériques d'espaces de données (InfraTECH). Commun de filière en phase de préfiguration, en recherche de financement public et privé.
- **Extrême Défi** est une initiative de l'ADEME lancée en 2022 visant à créer une filière française et européenne de véhicules légers, en réunissant une [communauté](#) de divers acteurs (industriels, designers, experts...) susceptibles de prototyper plusieurs modèles en peu de temps.

Annexe II. Bibliographie

ADEME (2021). [« Étude des plateformes numériques de mobilité \(Mobility as a Service\). »](#)

BACHELET Vincent (en cours). [« Les outils contractuels de valorisation des communs numériques »](#), thèse en préparation à l'université Paris-Saclay et au sein d'INNO3.

BOYLE James (2003). [« The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain »](#).

CHOUDARY Sangeet (2016). [« Platform Thinking Blog - The New Rules of Business in a Networked World »](#).

Fabrique des Mobilités (2023). [« Etat des lieux des MAS en France : recommandations en vue d'une stratégie nationale »](#)

Fabrique des Mobilités (2022). [« Benchmark Standards MaaS : Gouvernance & performance. »](#)

HARDIN Garrett (1968), [« The Tragedy of the Commons »](#), Science.

INNOCUBE (2018). [Nombreuses ressources disponibles sur les communs numériques.](#)

JONCHERES Camille, DUFEAL Marina et NOUCHER Matthieu (2016). [« ECCE Carto- Des Espaces de la Contribution à la Contribution sur l'Espace - Profils, pratiques et valeurs d'engagement des contributeurs d'OpenStreetMap \(OSM\) »](#).

NUBUKPO Kako (2022). [« Une solution pour l'Afrique : du néoprotectionnisme aux biens communs »](#), éd. Odile Jacob.

OUISHARE (2017). [« Gouvernances : Partager le pouvoir et la valeur. Comment les plateformes dessinent de nouveaux liens avec la communauté ? »](#)

OSTROM Elinor (1990, traduit en français en 2010). [« La Gouvernance des biens communs : Pour une nouvelle approche des ressources naturelles »](#), éd. De Boeck.

OSTROM Elinor et HESS Charlotte (2007). [« Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice »](#), éd. MIT Press.

SCHNEIDER Matti (2018). Wiki [« Construire des communs numériques »](#).

VERDIER Henri et Charles Murciano (2016). [« Les communs numériques : éléments d'économie politique »](#). Les Cahiers de la Chaire 69, Chaire Finance et Développement Durable.